

El mapeo comunitario por el derecho a la ciudad y al territorio en la experiencia formativa de la Escuela de Mapeo en gestión del riesgo en barrios de ladera de Medellín, Colombia (2023–2025)

Carolina Restrepo Múnera¹
Leonardo Jiménez García²
Susana Valencia Cárdenas³

¹ UNAULA, Abogada especialista en Derecho Constitucional y Magíster en Derecho, docente coordinadora del Observatorio de Derecho Constitucional e investigadora del grupo de investigación Constitucionalismo Crítico y Género.
carolina.restrepomu@unaula.edu.co

² UNAULA, Comunicador Audiovisual, Magíster en Educación y Derechos Humanos. Director e investigador del Centro de Estudios con Poblaciones Movilizaciones y Territorios – POMOTE. Coordinador del Grupo de Investigación Pluriverso – Escuela de Posgrados Unaula. david.jimenez4822@unaula.edu.edu

³ UNAULA, Abogada, Magíster en Ciencias Sociales – Docente Maestría en Educación y DD. HH, Coordinadora Grupo de Investigación en Educación y DD. HH. susana.valenciaca@unaula.edu.co

Keywords: Mapeo Participativo, Derecho al Territorio, Gestión Comunitaria del Riesgo, Laderas Medellín, Escuela de Mapeo

Resumen de la Ponencia

Como punto de partida para la realización de este proyecto se aborda la ausencia de datos georreferenciados sobre los territorios de ladera en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio como problema central de investigación. Atendiendo a esta problemática, el proyecto se centró en fortalecer el uso de las herramientas de mapeo de OSM a 5 organizaciones sociales de la ciudad de Medellín que desarrollan iniciativas de gestión del riesgo e implementan estrategias de adaptación al cambio climático para generar escenarios de diálogo y concertación con instituciones del gobierno local orientados a la creación de planes y programas de gestión, monitoreo y prevención de riesgos con el fin utilizar estratégicamente los mapas y las estrategias construidas por los procesos comunitarios de las laderas de Medellín.

El proyecto como proceso de investigación-acción de carácter transdisciplinar aborda la pregunta: ¿Cómo puede el fortalecimiento del uso de herramientas de mapeo de OSM en cinco organizaciones sociales de la ciudad de Medellín contribuir a la generación de escenarios de diálogo y concertación con el gobierno local para la creación de planes de gestión, monitoreo y prevención de riesgos en las laderas de la ciudad?

La primera experiencia es la Escuela de Mapeo Abierto, creada en el año 2023 en el marco de la alianza de cooperación que se formalizó entre el Hub de Mapeo Abierto para América Latina y el Caribe y la Universidad Autónoma Latinoamericana a través de su Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios – POMOTE; en esta se realizó el proyecto Curso Taller de Mapeo con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. En este proyecto

participaron 10 organizaciones de base comunitaria de la ciudad de Medellín: Mesa de Vivienda y Hábitat, Ciudad en Movimiento de la Comuna 8, Corporación Cultural Nuestra Gente de la Comuna 2, Corporación Primavera de la Comuna 4, Copacos, Colectivo de Derechos Humanos de la Comuna 12, Parque Biblioteca Nuevo Occidente de la Comuna 13, Corporación Cinco Sentidos de la Comuna 14; los proyectos universitarios Laboratorio de Innovación social del ITM, Centro de Articulación para la Innovación y la Transformación Social de la Universidad de Antioquia, los semilleros Redsa y Gipsi de la Universidad de Antioquia, la Biblioteca Pública Piloto y la Secretaría de la Noviolencia del Distrito de Medellín.

Esta experiencia formativa y de acompañamiento a la realización de proyectos de mapeo de las organizaciones participantes dejó como resultado la construcción de mapas realizados con aplicaciones de OpenStreetMap (Umap, Organic Map, Street Complete) que les permitieron plasmar en los mapas realizados sus referentes de identidad y memoria de sus comunidades, como una manera de reflexionar sobre sus luchas por el derecho al territorio y a la vida digna en los procesos de transformación social de barrios de ladera. Potenciando el uso de tecnologías digitales como una alternativa de inclusión y articulación de las comunidades, la alianza entre el Hub de Mapeo Abierto LAC y el Centro de Estudios POMOTE de Unaula promueve los objetivos de OpenStreetMap en la región desde un enfoque humanitario en el uso de las herramientas de mapeo, y aporta al desarrollo de procesos territoriales y comunitarios que contribuyen a construir el mapa libre del mundo.

El desarrollo del proyecto durante los meses de mayo a noviembre del año 2023, aportó al fortalecimiento de una comunidad de aprendizaje y experimentación de usos

sociales, investigativos y reivindicativos de las TICs integradas por los activistas y representantes de las organizaciones que participaron del proyecto, quienes incorporaron el mapeo como una herramienta estratégica en sus procesos de planificación y lectura de los territorios en los que tienen influencia sus proyectos.

Este proyecto también ha tenido un impacto directo en las iniciativas de incidencia política y los procesos de diálogo y concertación que han promovido algunas organizaciones participantes con instancias y dependencias del gobierno local, siendo muy visibles las acciones de incidencia de la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 de Medellín. Esta organización ha potenciado el mapa de gestión del riesgo que realizó en el marco de la experiencia formativa de la Escuela de Mapeo para sustentar su posición acerca de la gestión comunitaria del riesgo en los cabildos abiertos por el derecho a la vivienda de la Comuna 8, e incidir de manera directa en la actualización de la política pública de gestión del riesgo de Medellín.

También tenemos impactos en el caso de la Secretaría de la Noviolencia del Distrito de Medellín, que logró posicionar el mapa de iniciativas de paz de la ciudad como un recurso indispensable para defender la continuidad de esta secretaría ante el Concejo de Medellín, así como la incidencia que ha tenido el mapa de inquilinatos y vulneración de derechos de los niños en el barrio Lovaina para conseguir una mayor incidencia en el programa de alertas tempranas y entornos protectores para menores en la Alcaldía de Medellín.

Además de la incidencia política, la experiencia formativa de la primera fase dejó un importante acumulado de diseños metodológicos participativos para la enseñanza del mapeo libre, la cartografía social, las estrategias de incidencia política desde el mapeo, y un amplio conocimiento sistematizado sobre los contextos territoriales de las organizaciones que participaron del proyecto. Esto se desarrollará en la ponencia, que presentará los resultados de la sistematización de experiencias de la escuela de mapeo, reflexionando sobre los usos y potencialidades políticas de las herramientas de mapeo de Open Street Maps para las comunidades asentadas en barrios de ladera.

En la segunda fase en desarrollo, se busca por medio de las herramientas de mapeo ya consolidadas en la primera fase, identificar factores de riesgo como precariedad de las viviendas, cercanía con quebradas y otras fuentes hídricas, hiperconcentración de basuras, inestabilidad de los terrenos, cercanía con bosques nativos, precariedad de los sistemas de drenaje, entre otros. Asimismo, se pretende mapear las acciones y estrategias comunitarias de las organizaciones participantes en materia de gestión y prevención de riesgos en barrios de laderas de Medellín. Las organizaciones participantes de la segunda fase del proyecto son: Ciudad en Movimiento, Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras, Junta de Acción Comunal barrio La Divisa, Comité de acción por el barrio La Loma, Biblioteca Pública Piloto.

Se enfoca en el acompañamiento formativo, en campo, a cada una de las organizaciones participantes. Se busca aplicar las habilidades trabajadas en la primera fase del proyecto, y con esto construir con el apoyo de técnicos expertos del Hub de Mapeo el mapa de los barrios de las periferias de la ciudad de Medellín que aún no están incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y en el mapa oficial de la ciudad (aproximadamente 20 barrios en ladera oriental y occidental de la ciudad). De ladera oriental Comuna 1: barrios Granizal, Carpinelo Número 1, Carpinelo Número 2, la Avanzada, Bello Oriente, El Pinar; en ladera Oriental Comuna 8 los barrios: Villatina La Torre, el Pacífico, Golondrinas, Altos de la torre, el Faro, Pinares de Oriente y Esfuerzos de Paz.

Bibliografía

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1992). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Jiménez, L. (2023). Proyecto Escuela de Mapeo con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. Cuaderno interno de trabajo. Centro de Estudios POMOTE. Universidad Autónoma Latinoamericana.

Jiménez, L. (2024). Proyecto Escuela de Mapeo de Laderas para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático. Cuaderno interno de trabajo. Centro de Estudios POMOTE. Universidad Autónoma Latinoamericana.